

BO’LAJAK MAKTABGA TA’LIM MUTAXSISLARINI EKOSTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PRINSIPLARI

Ashurova Oygul Anvarjonovna

Farg’ona Davlat universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti Maktabgacha ta’lim kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932673>

Annotatsiya. Maqolada o’quvchilarning estetik madaniyatini shakllantirishning pedagogik shartlari shaxsning ma’naviy qiyofasining eng muhim tarkibiy qismi sifatida ko’rib chiqiladi, bu sanoat va texnologik sohaning jadal o’sishi, jamiyatni axborotlashtirish va kompyuterlashtirishning zamonaviy sharoitida ayniqsa muhimdir.

Kalit so’zlar: estetik madaniyat, pedagogik shart-sharoitlar, estetik muhit, tanlov kursi, ijtimoiy-madaniy ustaxona.

Estetik madaniyat inson ma’naviy qiyofasining eng muhim tarkibiy qismi bo’lib, uning mavjudligi va rivojlanish darajasi insonning aql-zakovati, intilishlari va faoliyatining ijodiy yo’nalishi, dunyoga va boshqa odamlarga bo’lgan munosabatiga bog’liq. Bu zamonaviy jamiyatda, ayniqsa bo’lajak o’qituvchilar uchun juda muhimdir, chunki ularning kasbiy faoliyati o’quvchilarning didlari, ideallari, ehtiyojlari, qiziqishlari, afzalliklari, haqiqatda va san’atda go’zalni xunukdan idrok etish va farqlash qobiliyatiga ta’sir qiladi. Talabalarning estetik madaniyatini shakllantirishning samaradorligi badiiy ijod, musiqa, teatr, adabiyotning integratsiyalashuvi tufayli bir qator pedagogik shartlarga bog’liq bo’lib, badiiy madaniyat ustun omil hisoblanadi: dam olish maskanlari va o’quv xonalarning badiiy-grafik dizayni asosida universitetda ochiq dinamik estetik muhitni yaratish, talabalarning turli estetik tadbirlarda ishtirok etishi uchun sharoit yaratish;

“Bo’lajak o’qituvchining estetik madaniyati” tanlov kursi bo’yicha o’quv jarayoni bilan tanishtirish; bu shahardagi muzeylar, ko’rgazmalar, konsertlar, rassomlar, shoirlar, yozuvchilar, san’atkorlar bilan uchrashuvlar ko’rinishida talabalar bilan ijtimoiy-madaniy seminar tashkil etish va o’tkazish;

Pedagogik shartlarni amalga oshirish sinf va sinfdan tashqari ishlarning o’zaro bog’liqligi bilan belgilanadi va o’quvchilarning mustaqil ijodiy faoliyatiga, ularning "estetik resurslar" dan foydalanishiga asoslanadi. Birinchi pedagogik shart - bu badiiy ijod, adabiyot, teatr, kino integratsiyasi orqali amalga oshiriladigan va talabalarning didini rivojlantirishni ta’minlaydigan shaxsiy rivojlanishning kuchli omili bo’lgan pedagogik universitetning ochiq dinamik estetik muhitini yaratishdir. , qiziqish va estetik ehtiyojlar.

Universitetning estetik muhiti o’ziga xos muhit, atributlar, ruh, an’analar, an’analar bilan yaratilgan interyer, stendlar, bannerlar, rasm ko’rgazmalari, devor gazetalari, o’quv xonalari, kutubxonalar va boshqalar dizayni va ma’naviyat muhitidan iborat. o’quvchilarning estetik madaniyatini shakllantirishga ta’sir qiluvchi ta’lim jarayoni sub’ektlari o’rtasidagi munosabatlar.

Universitetda estetik muhitni yaratishda quyidagilar hisobga olinadi: birinchidan, dizayn xonaning funktsional maqsadi bilan bog’liq, masalan, o’quv xonalari, kutubxonalarning ichki qismi majlislar zaliga qaraganda ancha xotirjam va qat’iyroq. Tafsilotlarning haddan tashqari yuklanishi chalg’itadi, biroq asabiylashish tuyg’usini keltirib chiqaradi, shu bilan birga, atrof-muhitning monotonligi psixikani shikastlaydi, zerikish, ajablanish, tasviriylik, ekspressivlikning yo’qligi qiziqish uyg’otadi, o’quv jarayoniga yordam beradi.

Ikkinchidan, talabalarning o’quv, kasbiy va darsdan tashqari faoliyati estetik muhit elementlari bilan "singdirilgan" bo’lishi kerak. Bu universitetning vizual qiyofasini yaratish, o’quv

xonalarining funksional, jozibali va psixologik jihatdan qulay interyeri, yo‘laklarni loyihalash orqali ta‘minlanadi. Universitetning ichki muhiti, bir tomondan, qiziqarli va qiziqarli bo‘lishi kerak, boshqa tomondan - ma‘lum bir xulq-atvor madaniyatiga ega, qandaydir qat‘iylik va ulug‘vorlikka ega bo‘lishi kerak. Uchinchi, sinf xonalarining funksional, jozibali va psixologik qulay interyerini yaratish mebelni to‘g‘ri joylashtirishni, jihoz va jihozlarni oqilona joylashtirishni, o‘quvchilar bilimni o‘qitish va nazorat qilishning texnik vositalarini, to‘g‘ri tanlangan yorug‘lik va rang sxemasini, shuningdek foydalanishni o‘z ichiga oladi. dizayndagi dekorativ elementlarning, shuningdek, rasmlar, gullar, ko‘rgazmali qurollardan foydalanish. foyda. To‘rtinchidan, estetik muhit yangi narsalarga ochiq bo‘lishi kerak va u o‘quvchilarning ijodiy kuchlarini qo‘llash sohasi vazifasini ham bajaradi: bayram tadbirlari uchun sahnani bezash; stendlar, devor gazetalar, bannerlar va boshqalarni yaratish, shuning uchun uni o‘zgartirishda o‘quvchilarning o‘zlari ishtirok etishlari, predmetli-estetik muhitni o‘zlaridan tashqarida mavjud bo‘lgan narsa sifatida emas, balki o‘z fikrlari va fikrlari bilan shug‘ullanadigan muhit sifatida qabul qilishlari muhimdir. his-tuyg‘ulari, ularning shaxsiyati mavjud.

K.Marks, F.Engels va Leninlar estetik tarbiya masalalarini hal etishga asos solgan. Yangi jamiyatda insonning estetik rivojlanishi zaruriyatini taniqli madaniyat arboblari-A. V. Lunacharskiy, A. M. Gorkiy, K. S. Stanislavskiy. Shunday qilib, 1919 yilda Uchinchi pedagogika institutining ochilishida A.V. Lunacharskiy ta‘kidlaganidek, "o‘qituvchining estetik rivojlanishi mutlaq zaruratdir". Ko‘zga ko‘ringan sovet o‘qituvchilari N. K. Krupskaya, A. O. Makarenko, P. P. Blonskiy, S. T. Shatskiy, V. N. Shatskaya, A. P. Pinkevich, V. A. Suxomlinskiylar nazariy o‘rganishda ham, amaliy faoliyatda ham estetik tarbiya muammolariga katta e‘tibor berdilar.

Jamiyatning o‘z-o‘zini rivojlanishi har bir shaxsning uyg‘un rivojlanishiga bog‘liq bo‘lgan rivojlangan sotsializm jamiyatida estetik tarbiya muammolari yanada dolzarb bo‘lib qoldi. Estetik, kommunistik g‘oyalar orkali chuqurroq va har tomonlama anglanadi, estetik tamoyil amal qiladi. mehnat va ijtimoiy faoliyatning maqsadi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri rag‘batlantirishi sifatida, sovet shaxsi shaxsining muhim tarkibiy qismidir. Yangi shaxsni shakllantirish jarayonida bo‘ljak o‘qituvchi etakchi rol o‘ynaydi. Talaba-bo‘ljak o‘qituvchilarni estetik tarbiyalash biz uchun asosiy muammolardan biri bo‘lib tuyuladi, uning yechimi: kelajak avlodlarning estetik rivojlanishini kafolatlaydi.

Aniqlangan kamchiliklar oliy o‘quv yurtlarida bo‘ljak o‘qituvchilarni estetik tarbiyalashga yetarlicha e‘tibor bermayotganligining oqibati bo‘ladi. Talabalar estetika bilan barcha pedagogika oliy o‘quv yurtlarida o‘qitilmaydigan va ko‘p hollarda fakultativ fan sifatida o‘qitiladigan marksistik-leninistik estetika kursi (universitet o‘quv rejasida juda kam soatlar berilgan) orqali tanishtiriladi. "Pedagogika" kursida ikki soatlik ma‘ruza o‘qish talabalarni maktab o‘quvchilarini estetik tarbiyalashga tayyorlash muammosini hal qilmaydi.

Universitetning barcha professor-o‘qituvchilarining estetik tarbiya bo‘yicha har bir o‘quv fanidan ma‘ruza va amaliy mashg‘ulotlarda tizimli ravishda olib borilayotgan ishlari bo‘ljak o‘qituvchining estetik madaniyatini yuksaltirish va yuksaltirishning muhim zaxirasidir.

Har bir o‘quv fanining o‘ziga xos estetik imkoniyatlari mavjud. "Har bir fanda ozmi-ko‘pmi estetik element mavjud bo‘lib, uni o‘quvchilarga o‘tkazishni ustoz yodda tutishi kerak", deb yozadi K. D. Ushinskiy. Tretyakova, N. I. Ustinova va boshqalar). Bo‘ljak o‘qituvchining estetik tarbiyasi muammosiga individual tadqiqotchilarning yechimlari samarali deb hisoblanadi (M. V. Veselovskaya, N. I. Voloshin, S. T. Melnichuk, G. A. Petrova, V. A. Popkov, S. I. Rostova, M. V. Sergeev, Z. V. Sikev, Z. V. Sikev va Kolesichlarning asarlariga qarang. boshqalar.Ya.Feshina).

Mualliflari chet tillarini o’qitish jarayonida estetik tarbiyaning turli jihatlariga e’tibor bergan qator asarlar mavjud (N. I. Babich, N. A. Niyazova, S. N. Savina). Masalan, N. I. Babichning dissertatsiya tadqiqoti (26) sinfda talabalarning estetik his-tuyg’ularini rivojlantirish tizimini ishlab chiqishga bag’ishlangan. O’quv matnlari va ularning til materiali asosida o’quvchilarni estetik tarbiyalash tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqot chet tillar institutining o’quv materiali asosida olib borildi. Nolingvistik universitetda real voqelik va san’at asarlarining barcha estetik rang-barangligini o’z ichiga olmasdan, faqat chet tilining leksik va stilistik imkoniyatlaridan kelib chiqib, estetik tarbiya bo’yicha ishlarni qurish shubhali ko’rinadi. Bundan tashqari, muallif shlo bo’lajak o’qituvchini talabalar bilan ishlashga estetik tayyorlash jihatini o’rganadi.

S. N. Savinaning dissertatsiyasida umumta’lim maktablari va pedagogika oliy o’quv yurtlari o’rtasidagi estetik tarbiyadagi uzluksizlikning psixologik-pedagogik asoslari, shuningdek, maktab o’quvchilari va talabalarga chet tilidagi sinfdan tashqari ishlarda estetik tarbiya berishning mazmuni, shakllari va usullarida uzviylik masalalari ko’rib chiqilgan. O’quv darsdan tashqari mashg’ulotlar asosida olib borildi va estetik tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan bo’lib, bu o’quvchilarning estetik rivojlanish darajasini oshirishga yordam beradi.

Ushbu tadqiqot muallifining fikricha, san’atning muayyan sohalar bo’yicha xabardorlikka asoslangan holda maktab bitiruvchilari marksistik-leninistik estetika (estetik kategoriyalarni bilish) bo’yicha nazariy bilimlarni, shuningdek, estetik baholash, mulohazalar, did va ideallarni shakllantirishlari kerak. Bizningcha, bunday xulosa yuqorida qayd etilgan dissertatsiyada ko’rsatilganidan ko’ra qat’iyroq dalillarni talab qiladi.

S. N. Savina estetik madaniyat darajasiga qarab talabalarning tipologik guruhlarini ajratishga harakat qildi va shu bo’linish asosida estetik tarbiya dasturini ishlab chiqdi. Pedagogika oliy o’quv yurtida estetik tarbiya tizimi faqat chet tilidan darsdan tashqari ishlar orqali estetik ta’sir ko’rsatish chora-tadbirlari majmuasini o’z ichiga olishi shubhali. O’quv mashg’ulotlarini estetik tarbiya tizimidan chiqarib tashlash “chet tili” fanining estetik ta’sir qilish imkoniyatlarini toraytiradi. Bundan tashqari, talabalarning aksariyati bo’lajak o’qituvchilarni estetik tarbiyalash bo’yicha o’qituvchining faoliyati doirasidan tashqarida qoladilar, chunki barcha universitet talabalari darsdan tashqari ishlarda qatnashmaydilar.

Shuni ta’kidlash kerakki, N. A. Niyozova ijodida chet tilining o’zi orqali estetik ta’sir qilish imkoniyatlarini o’rganishga etarlicha e’tibor berilmagan. Bundan tashqari, sotsiologik tadqiqot natijalari to’liq ishonchli emas: o’quvchilarning estetik rivojlanish darajasi asosan oltita tasodifiy tanlangan rassomlarning (A. Plastova, F. Kolesnikov) asarlarini bilish bilan belgilanadi. Vasilyeva, I. Shishkina, U. Taksynbayeva, R. Axmedova, L. I. X. Grundigov).

N. T. Ksenofontovanning ishining ayrim qoidalari konstruktiv hisoblanadi. Muallif chet tilini o’qitish, o’quv jarayonini faollashtirish muammosini teatrlashtirish va drammatizatsiya elementlarini joriy etish orqali hal qiladi. Teatr pedagogikasi elementlaridan foydalanish nafaqat talabalarni o’qitish jarayonini faollashtirishga, balki ularning estetik tarbiyasiga ham yordam beradi. Mualliflar ushbu asarlarda muammoning individual, shaxsiy jihatlariga to’xtalib, chet tilini o’qitish jarayonida o’quvchilar-bo’lajak o’qituvchilarning estetik tarbiyasining o’ziga xos xususiyatlarini yetarlicha ochib bermagan. Bu ishlarning amaliy xulosalari har doim ham barcha pedagogik mutaxassisliklar uchun universal emas (N. I. Babich, 26). Chet tilining estetik imkoniyatlari muammosi yetarlicha o’rganilmagan (S. N. Savina, N. A. Niyazova, N. T. Ksenofontova: 189, 156, 109). Mualliflar fanni o’qitish jarayonida maktab o’quvchilariga estetik tarbiya ko’nikma va malakalarini singdirish vazifasini qo’ymaydilar, garchi bizning fikrimizcha,

bo'lajak o'qituvchining estetik madaniyatini shakllantirish asos sifatida uni tayyorlashni o'z ichiga oladi. kelajakdagi kasbiy faoliyatida estetik tarbiya bo'yicha ishlar uchun. Bo'lajak o'qituvchilarning maktabda estetik tarbiyaga psixologik-pedagogik tayyorgarligi ko'rsatkichlari aniqlanmagan.

Agar o'quv fanlarini o'qitish jarayonida estetik qadriyatlarni rivojlantirishni maqsadli va tizimli tashkil etsa, maktab o'quvchilarini estetik tarbiyalashga psixologik-pedagogik tayyorgarligini shakllantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratilsa, bu talabalarning estetik madaniyatini shakllantirish jarayonini optimallashtiradi va uning darajasi. O'qitishda estetik tarbiya maqsadlarini amalga oshirish, o'z navbatida, o'quvchilarning o'rganilayotgan fan bo'yicha bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Talabalarning estetik madaniyatini tizimli rivojlantirish darsda amalga oshiriladi va mavzu bo'yicha sinfdan tashqari ishlar bilan to'ldiriladi. O'quv jarayonida estetik tarbiyani faollashtirishga teatrlashtirish va drammatizatsiya elementlarini kiritgan holda talabalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning o'yin usuli yordam beradi. Shu bilan birga, kutilganidek, o'quv faoliyatining estetik boyligi o'quvchilarni go'zallik bilan tanishtirish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi.

Talabalarning estetik madaniyatini shakllantirish darajasini tavsiflovchi mezonlar nazariy tahlil, shuningdek, dastlabki tajriba-sinov ishlari jarayonida aniqlandi.

O'qituvchilarning estetik madaniyatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar, pedagogik ixtisoslik talabalarining maktab o'quvchilarini estetik tarbiyalashga tayyorlik darajasini aniqlash usullari, shuningdek tashkil etishning o'ziga xos shakllari, mazmunini tahlil qilish va tadqiqotning eksperimental qismi natijalari. ikkinchi bob. "Yosh avlod va kattalarni tarbiyalash, o'qitish va o'qitish maqsadlariga bo'ysunadigan o'zaro bog'liq tarkibiy va funktsional komponentlar yig'indisi" (145, 10) sifatida belgilangan pedagogik tizimlarning cheksiz ierarxiyasida kommunistik ta'limning har bir alohida jihati (ichida). bizning holatimizda, estetik tarbiya), har bir alohida o'quv fanini mustaqil pedagogik tizimlar sifatida o'rganish mumkin (ular o'zlarining aniq maqsadlariga, didaktik va o'quv ma'lumotlariga, pedagogik aloqa vositalariga, talabalar va o'qituvchilar kontingentiga ega).

V.A.Slasteninning fikricha, ta'limga kompleks yondashuv tizimli tahlil metodologiyasiga asoslanadi. Ushbu metodologiyaga ko'ra, ta'limni ma'lum bir tizim sifatida ochish va talqin qilish mumkin" (198, 4). Pedagogik mutaxassislik talabalariga estetik tarbiya kabi pedagogik muammoni o'rganish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tizimli yondashuv nuqtai nazaridan. o'quv fanlarini o'qitish jarayoniga ko'ra shuni aytish mumkinki, bu jarayonning eng muhim integral xususiyati uning rivojlanuvchi, shakllantiruvchi xususiyatlaridir.

O'ziga xos uyushgan tizim bo'lgan estetik tarbiya yana bir muhim mulkni boshqarish qobiliyatiga ega. Har qanday boshqariladigan tizimda operatsion boshqaruv uchun ayniqsa muhim bo'lgan "teskari aloqa" deb ataladigan muammoni ta'minlash muammosi mavjud. Binobarin, oldimizda turgan vazifalardan biri bo'lajak o'qituvchining o'quv jarayonida estetik tarbiyasining samaradorligini (samaradorligi, ta'sirchanligini) aniqlashdan iborat. Shu maqsadda estetik madaniyati rivojlangan o'qituvchining tipologik modelini yaratish va estetik ta'sir natijalarini taqqoslashda talabalarning estetik tarbiyasiga kasbiy tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonini ishlab chiqishga harakat qilindi. standart (taklif etilgan model) bilan o'qitish jarayonida talabaning shaxsiyati bo'yicha, buni amalga oshirish mumkin edi

Bizning tadqiqotimiz doirasi ataylab talabalarning ta'lim faoliyati bilan cheklandi, chunki ular:

- a) ularning asosiy faoliyatini ifodalaydi;

- b) doimo tizimli ravishda tashkil etilgan;
- v) tarbiyaviy ishlar va ularning darsdan tashqari faoliyati uchun boshlang'ich qiymatga ega bo'lishi;
- d) ta'lim jarayonida maxsus faoliyat turlari (teatrlashtirish, dramatisatsiya, rolli o'yinlar) samarali bo'ladi.

Talabalarning estetik tarbiyaga kasbiy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini aniqlash

Biz o'qituvchilarning estetik madaniyatini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni o'qituvchining dunyoning estetik rivojlanishi va estetik tarbiyasi ustida ishlashga tayyorligi kabi kasbiy muhim sifatni shakllantirishning psixologik xususiyatlari va qonuniyatlarini hisobga olmasdan aniqlab bo'lmaydi, deb hisoblaymiz. maktab o'quvchilari.

Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, kasbiy pedagogik tayyorgarlik deganda shaxsning quyi tuzilmasi tushuniladi, uni oliy ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi o'rtasidagi munosabatlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin va kerak .

N. K. Konysheva o'zlashtirilgan nazariy bilimlar bilan ishlash, uni amaliy vaziyatlarda amalga oshirish qobiliyatini asosiy ko'rsatkich sifatida nafaqat bilimlarni o'zlashtirish sifati va estetik tarbiyaga kasbiy tayyorgarlik darajasini hisobga olish maqsadga muvofiqdir, deb hisoblaydi. bu ko'rsatkichning yordami, o'quvchilar tomonidan olingan ma'lumotlarning miqdori, uning o'ziga xos mazmuni, xarakteri va tuzilishi haqidagi savol.

O'qituvchining kasbiy-estetik tayyorgarligi darajasini belgilovchi mezonni aniqlashning bunday yondashuvi ma'lum darajada mavhum, ma'lum bir nazariy ahamiyatga ega, lekin amaliy qo'llash uchun yetarli emas, deb hisoblaymiz. Nazariy materialni taqdim etish, uni amaliy pedagogik vaziyatga qo'llash qobiliyati o'qituvchining estetik tayyorgarligi darajasini tabiiy ravishda tavsiflaydi, chunki u nazariyani amaliyot bilan bog'lashning umumiy pedagogik tamoyiliga asoslanadi. Ammo savol tug'iladi, biz o'quvchilarning mahoratiga alohida e'tibor qaratgan holda, bu tayyorgarlik darajasini qanchalik samarali aniqlashimiz va o'lchashimiz mumkin? Akademik pedagogik amaliyotning nisbatan qisqa davom etishi talabalarga nazariy bilimlarini maktab o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalashda to'liq amalga oshirish imkonini bermaydi. Amaliy pedagogik mahoratni o'lchash parametrlarini ishlab chiqish, ularni o'quvchilarda to'g'ri bayon etish yanada qiyinroq. Pedagogik mahorat kabi ko'rsatkichning ta'rifiga bilvosita yondashish kerak, bunda siz ishonchli natijalarga erishishingiz mumkin.

Shaxsning kasbiy muhim sifati sifatida - o'qituvchining estetik tarbiyani psixologik-pedagogik yondashuvda amalga oshirishga tayyorligi - quyidagi tarkibiy qismlarning birligini o'z ichiga oladi:

- motivatsion - o'qituvchilik kasbiga ongli qiziqish, o'qituvchi mehnatiga ijobiy munosabat, estetik tarbiyaning nazariy muammolari va ularni maktabda amaliyotga tatbiq etishning ahamiyatini tushunish;

- orientatsiya - estetik va badiiy ong, maktab o'quvchilarining estetik tarbiyasi sohasidagi bilim;

- baholovchi - estetikani idrok etish, baholash va izohlash qobiliyati, estetik ehtiyojlar, his-tuyg'ular, didlar va ideallarning yuqori darajasi;

- operativ - estetik tarbiya, nutq madaniyati, tashqi ko'rinish va xulq-atvor estetikasi ko'nikma va malakalariga ega bo'lish*.

Bu tarkibiy qismlarning yetarli darajada rivojlanishi va ifodaliligi, yaxlit birligi o'qituvchining estetik tarbiyaga kasbiy, psixologik-pedagogik tayyorgarligining yuqori darajasi, demak, o'qituvchining estetik madaniyati ma'lum darajada shakllanganligi ko'rsatkichidir.

Ularning rivojlanmaganligi aspirantlarni estetik tarbiyaga ma’lum darajada tayyorlanmaganligidan, ularning estetik rivojlanishining past darajasidan dalolat beradi.

O’qituvchilarning estetik madaniyati ko’rsatkichlari muammosini hal qilishning bunday yondashuvi ta’lim jarayonida estetik tarbiya masalalarini hal qilish uchun zarur bo’lgan shaxsiy fazilatlar minimalini aniqlashga yordam beradi. Bu xususiyatlar o’qituvchining estetik madaniyati mezonining tarkibiy qismlari bo’lib, har qanday muhim tomonning, shaxsiyat xususiyatlarining o’ziga xos, tipik va majburiy namoyon bo’lishini anglatadi, ular orqali biz ushbu sifatning mavjudligini aniqlashimiz yoki uning rivojlanish darajasini baholashimiz mumkin. talabada.

Bizning fikrimizcha, ustuvorlik faoliyat, xatti-harakatlar va harakatlardagi sifatning namoyon bo’lishini tavsiflovchi xususiyatlarga tegishli bo’lishi kerak. Talabalarning o’qish davridagi pedagogik faoliyatida belgilarning (sifatlarning) ishlashini tekshirish uchun nisbatan kam imkoniyat mavjud bo’lganligi sababli, talabalar faoliyatining barcha asosiy turlarini (o’quv, ijtimoiy, pedagogik, bo’sh vaqt, muloqot va boshqalar) hisobga olish kerak. .) sotsiologik so’rov jarayonida. Xulq-atvor madaniyati va nutq qobiliyatlari mashg’ulotlar jarayonida, tashqi ko’rinishda nisbatan oson kuzatiladi. Talabalarning estetika, estetik tarbiya nazariyasi, san’at nazariyasi va tarixi, ayrim san’at asarlari haqidagi bilimlari bevosita va bilvosita (baholash usuli) pedagogik kuzatish usullari, shuningdek yozma so’rovnomalar yordamida qayd etiladi .

Bilvosita, bo’lajak o’qituvchi shaxsining kasbga munosabati, hissiy sezgirligi, estetik ehtiyojlari, his-tuyg’ulari, didlari, ideallari, maktab o’quvchilarining estetik tarbiyasi metodologiyasini bilish kabi fazilatlarini kuzatiladi. Talabalarning qiziqishlari tegishli faoliyatning zaruriy sharti bo’lib, ularning haqiqiy hayotda, o’qitishda yoki san’atda estetikaga munosabatini tavsiflaydi. Ular munosabat, afzallik, tayyorlik, biror narsaga moyillik bilan ifodalanadi (qarang: 3,4-ilovalar). Qiziqish chuqurligi bo’yicha siz paydo bo’lgan yoki shakllangan shaxs sifati darajasini baholashingiz mumkin.

Talabalarning estetik madaniyati ularning hissiy sezgirligida, estetik his-tuyg’ulari, didlari va ideallarining rivojlanish darajasida, estetika bilan muloqot qilish zaruratida, uni tushunish va baholashdan bosh tortishda namoyon bo’ladi. Talaba estetik madaniyatining yetuklik ko’rsatkichlaridan biri o’rganilayotgan til mamlakatidagi san’at nazariyasi va tarixi sohasidagi bilimlari, ayrim badiiy asarlarni bilishi, estetika va estetik tarbiya sohasidagi bilimlaridir. Quyida maktab o’quvchilarining estetik tarbiyasiga talabalarning psixologik-pedagogik tayyorgarligi darajalarini taqsimlash diagrammasi keltirilgan.

Estetik madaniyatni shakllantirishning ikkinchi sharti – bitiruvchilar uchun “Talabalarning estetik madaniyati” fakultativ kursini ta’lim jarayoniga joriy etishdir. U kelajakdagi pedagogik mutaxassislik, yo’nalishni hisobga olgan holda modulli asosda qurilgan. Ushbu kursning maqsadi talabalarda estetik madaniyat va ijodiy fikrlashni rivojlantirish; tasviriy san’at asarlarini, dizayn, kundalik buyumlar va atrof-muhitni idrok etish va baholash qobiliyati, shuningdek, bo’lajak o’qituvchilarning olingan bilimlarini hayotda va kelajakdagi kasbiy faoliyatida qo’llash qobiliyati; o’qituvchilarning olgan bilimlarini darsda ham, darsda ham qo’llash qobiliyatini rivojlantirish. sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar.

Kurs modulli asosda qurilgan va to’rtta modulni o’z ichiga oladi: motivatsion, nazariy, qiymatga yo’naltirilgan va kasbiy yo’naltirilgan. "Zamonaviy jamiyatda madaniyat" birinchi moduli motivatsion bo’lib, ushbu masalaga qiziqish uyg’otadi. Unda zamonaviy madaniyat va san’atning rang-barangligi va boyligi, ularning kundalik buyumlar, jihozlar, binolar va boshqalarga ta’siri o’rganilib, hayotiy qadriyatlarni tanlash, shaxsda axloqiy fazilatlarini shakllantirish va ijodiy salohiyatni rivojlantirish muammolariga to’xtalib o’tadi. “Estetik

madaniyat va uning tarkibiy qismlari” ikkinchi moduli nazariy. Sinf xonalari va muzeylardagi mashg’ulotlar davomida o’quvchilar “madaniyat”, “ta’m”, “chiroyli” va “xunuk” tushunchalari va ularning shaxs rivojlanishidagi ahamiyati haqida ko’proq ma’lumotga ega bo’ladilar. Insonning moddiy va ma’naviy qadriyatlari, uning ehtiyojlari, his-tuyg’ulari, baholashlari, mulohazalari va ideallarini shakllantirishga, shuningdek, hayotdagi estetik namoyon bo’lishning asosiy shakllariga (muloqot estetikasi, mehnat, tabiat, narsalar, texnosfera, xulq-atvor, kundalik hayot, nutq, tana). "Hayotda va san’atda go’zallik" kursining uchinchi moduli qiymatga yo’naltirilgan. Bu o’quvchilarning estetik madaniyatini bevosita o’stirishga, odatdagidan go’zallikni topa bilish, tabiatga qoyil qolish, go’zal va xunukni solishtirish, san’at asarlarini tahlil qilish, badiiy asarning estetik dizayniga e’tiborli bo’lishga bag’ishlangan. muhit. To’rtinchi modul "Maktab o’quvchilarining estetik tarbiyasini shakllantirish usullari va usullari" - kasbiy yo’naltirilgan - bo’lajak o’qituvchilarni sinfda maktab o’quvchilarining estetik madaniyati va estetik didini shakllantirish usullari va usullari, xususan, geografiya, texnologiya va tasviriy san’at bilan tanishtiradi. Tanlov kursini o’qitishning asosiy shakllari: amaliy mashg’ulotlar, ijodiy loyihalar va insholar yaratishga asoslangan ijtimoiy-madaniy amaliyotlar, dialoglar va natijalar - kompetensiyalar: rasmlar, badiiy va adabiy tasvirlarni tahlil qilish, musiqa asarini, teatr tomoshasini idrok etish. olingan bilim, ko’nikma va ijodiy tajribadan amaliy faoliyatda foydalana olish.

Uchinchi shart - o’quv jarayoniga ijtimoiy-madaniy ustaxonani kiritish, bu o’quvchilarni maktabdan tashqari mashg’ulotlarda: muzeylarga tashrif buyurish, kontsertlar, rassomlar, yozuvchilar bilan uchrashuvlar, ekskursiyalar va yodgorliklarga sayohatlarda mintaqa madaniyati bilan tanishtirishni ta’minlaydi. o’quvchilarning "badiiy" ufqlarini rivojlantirishga hissa qo’shadigan va kengaytiradigan madaniy va tabiiy meros.

Tasviriy san’at va matematika o’rtasida juda ko’p o’xshashliklar mavjud, xususan, tasviriy san’atda ko’pburchaklardan foydalanish va hatto formulalar yordamida rasm yaratish.

Kosmos mavzusiga bag’ishlangan kompozitsiyalar mavjud, masalan, S. Dali, ko’rish astronomiyani o’rganishga e’tiborni tortadi. Texnologiyani o’qitishda ko’rgazmali qurol sifatida dekorativ-amaliy san’at (shisha, zargarlik, gobelen, batik, kashtachilik va boshqalar) va dizayn asarlari tasvirlaridan foydalaniladi. Virtual muzey tashrif buyuruvchilarga nafaqat san’at asarlarini o’qituvchilik faoliyatida qo’llash, balki tasviriy, dekorativ-amaliy san’at va me’morchilik ustalarining ijodi bilan batafsilroq tanishish, badiiy-uslubiy elementlarni, ularning xususiyatlarini mustaqil o’rganish va taqqoslash imkonini beradi. , bu mustaqil tahliliy ishlarni amalga oshirish imkonini beradi. Fikr-mulohazalarga katta e’tibor beriladi, bu esa qiziqishni oshiradi va foydalanuvchilarga yanada faol pozitsiyani egallash imkonini beradi. Shu sababli, sayt asarlarni to’plash imkoniyatini, shuningdek, tashrif buyuruvchilarni qiziqtirgan mavzular bo’yicha muloqot qilishlari va sharhlar berishlari, badiiy asarlardan foydalanish usullari haqida gapirishlari mumkin bo’lgan forumni taqdim etadi.

Tanlangan pedagogik shartlar o’zaro bog’liq bo’lib, unda har qanday shart boshqa holatning ta’sirini kuchaytiradi. Ularni qo’llash ijodiy muhit yaratish, estetika sohasida talabalarning nazariy bilimlari, ko’nikmalari, qadriyatlar munosabatlari va tajribasini, xususan, badiiy-estetik madaniyatni va ularni pedagogik faoliyatda qo’llash usullarini, ijodiy faoliyat tajribasini olishga qaratilgan. Tasviriy san’at asoslarini musiqa, teatr bilan integratsiyalashuv asosida o’rganish o’quvchilarda ularning badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni belgilab beradi, shuningdek, estetik taassurotlar, his-tuyg’ularning to’planishiga yordam beradi, chunki u mos ravishda ikkalasiga ham ta’sir qiladi. estetik madaniyatning hissiy-sezgi va ratsional tomonlari.

REFERENCES

1. От рождения до школы. Типовая образовательная программа дошкольного образования/ сост. Арутюнян Л.Н., Сипачева Е.В., Губанова Н.В. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015
2. Ashurova, O. A. (2021). AESTHETIC EDUCATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 425-427.
3. Ashurova, O. (2021). Analysis of foreign experience on the development of eco-aesthetic culture of future preschool education specialists. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 1478-1484.
4. Ashurova, O. A. (2021). SOCIO-HISTORICAL TRADITIONS OF DEVELOPMENT OF ECOESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 46-52.
5. Ashurova, O. (2021, December). THE IMPORTANCE OF AESTHETICITY OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 88-90).
6. Anvarjonovna, A. O. (2021). Factors for the Development of Ecoesthetic Culture of Future Preschool Educational Professionals. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(5), 162-164.
7. Anvarjonovna, A. O. (2021, December). Methodological Foundations for Development of Aesthetic Culture Teacher of Preschool Education. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES* (Vol. 2, pp. 254-258).
8. Anvarjonovna, A. O. (2021, December). Methodological Foundations for Development of Aesthetic Culture Teacher of Preschool Education. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES* (Vol. 2, pp. 254-258).
9. Anvarjonovna, A. O. (2021). AESTHETIC CULTURE OF THE EDUCATOR. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences* (pp. 253-255).
10. Anvarjonovna, A. O. (2021, December). Methodological Foundations for Development of Aesthetic Culture Teacher of Preschool Education. In *international conference on multidisciplinary research and innovative technologies* (Vol. 2, pp. 254-258).
11. Anvarjonovna, A. O. (2021). Innovational Pedagogical Components Of Forming Eco-Aesthetic Attitude To Nature In Preschool Children. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(4).
12. Anvarjonovna, A. O. (2021). Innovational Pedagogical Components Of Forming Eco-Aesthetic Attitude To Nature In Preschool Children. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(4).
13. Anvarjonovna, A. O. (2021). Technology for the Development of Eco-Aesthetic Culture of Future Preschool Education Professionals. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(9), 15-19
14. Ашурова, О., & Юсупжонова, М. (2022). БЎЛАЖАК МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУТАХАССИСЛАРИНИНГ ЭКОЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ

- РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МАВЖУД ҲОЛАТИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 4), 105-111.
15. Anvarjonovna, A. O. (2022). Modern Form Methods and Tools for the Development of Ecoequal Culture of Future Preschool Specialists. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(6), 46-50.
 16. Anvarjonovna, A. O. (2022). Modern Form Methods and Tools for the Development of Ecoequal Culture of Future Preschool Specialists. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(6), 46-50.
 17. Anvarjonovna, O. A. (2022). ECO AESTHETIC EDUCATION OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION ARTICLE IN THE MAGAZINE FOR STUDENTS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(12), 152-161.
 18. Ashurova, A. O. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF KINDERGARTEN FUTURE SPECIALISTS. *Conferencea*, 134-140.
 19. Anvarjonovna, A. O. (2022). TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF ECOESTHETIC CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(11), 7-12.